

АНАТОМИЯ ПЕЧЕНИ. ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ

Туранова Махлиё Курбанова студент

**Ташкентский государственный стоматологический институт
(ТГСИ)**

**Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
г.Ташкент**

**Научный руководитель:Хайдарова Барно Исраилжановна
Старший преподаватель кафедры анатомии**

**Ташкентский государственный стоматологический институт
(ТГСИ)**

**Министерство здравоохранения республики Узбекистан
г.Ташкент**

Печень, гепар, представляет собой объемный железистый орган (весит около 1500 г). Функция печени разнообразна. Это большая пищеварительная железа, которая вырабатывает в основном желчь и попадает в двенадцатиперстную кишку через выводной проток. (Эта связь между железой и кишечником объясняется развитием эпителия передней деки, в котором расположена часть двенадцатиперстной кишки develops.It выполняет барьерную функцию: токсические продукты белкового обмена, поступающие в печень с кровью, нейтрализуются в печени; Кроме того, эндотелиальные капилляры печени и звездчатые ретикулоэндотелиальные клетки обладают фагоцитарными свойствами (гист октябрьская система лимфоцитов), которые важны для нейтрализации всасываемых веществ в кишечнике. Печень участвует во всех видах обмена веществ, в частности, углеводы, поглощаемые слизистой оболочкой кишечника, превращаются в гликоген (резервуар гликогена) в печени. Гормональная функция также

Vol. 1. Issue 7.

приписывается печени. В эмбриональном периоде он характеризуется функцией кроветворения, поскольку вырабатывает эритроциты. Таким образом, печень также является органом всех видов пищеварения, кровообращения и обмена веществ, включая гормоны.

Печень расположена чуть ниже диафрагмы, в верхней правой части брюшной полости, поэтому только относительно небольшая часть органа перемещается влево от средней линии диафрагмы. adult. In новорожденные занимают большую часть брюшной полости, что составляет 1/20 брюшной полости. общая масса тела, но у взрослых такая же доля снижается примерно до 750 - ее различают по 2 поверхностям печени и 2 краям. Верхняя, или, точнее, передняя верхняя поверхность, фасеточная диафрагма выпуклая по отношению к вогнутой поверхности диафрагмы, к которой она прикреплена; Нижняя сторона обращена к внутренним органам, обращена вниз и назад, и имеет несколько полостей от внутренних органов брюшной полости, к которым она прикрепляется. Верхняя и нижняя поверхности отделены друг от друга острым нижним краем, а марго - вниз. Напротив, другой конец печени, верхняя задняя часть, очень тусклый, поэтому его можно рассматривать как заднюю поверхность печени. В печени 2 створки: правая доля печени правая доля и маленькая левая доля печени злоешие, а на поверхности диафрагмы серповидная связка печени отделена лигатурой. На свободном конце этой связки находится плотный волокнистый груз - круглая связка печени, лигатура. Пупочная вена, отходящая от пупка и увеличенная, в.тереза гепатит, пупочная мышца. Кольцевая связка изгибается к нижнему концу печени и образует теретисную связку вырезки, расположенную на висцеральной поверхности печени в левой продольной бороздке, которая является границей левой и правой долей печени на этой поверхности. Переднюю часть этой бороздки занимает круглая связка - теретисовая трещинная связка; Задняя часть бороздки содержит продолжение кольцевой

Vol. 1. Issue 7.

связки в виде тонковолокнистого канатика — увеличенной венозной трубки, венозной трубки, которая функционирует в эмбриональном периоде. Эта часть бороздки называется венозной связкой трещины (рис. 1). 141). Правая доля печени на поверхности внутренних органов разделена на вторичные доли 2 бороздками или впадинами. 1 из них проходит параллельно левой продольной борозде, а передняя часть, где расположен желчный пузырь, везикаферия, называется везикаферальной ямкой; задняя часть борозды глубже и включает нижнюю полую вену, так называемую траншейную полую вену, нижнюю полую вену и нижнюю полую вену. Ямки желчных пузырей и полые венозные борозды отделены друг от друга относительно узким перешейком печеночной ткани, называемым хвостатым отростком. Глубокая поперечная борозда, соединяющая задний конец крестообразной связки трещин и ямок везикул, называется печеночным порталом, печеночным порталом. Введите один из них. Порты и печеночные протоки с нервами и лимфатическими сосудами выходят и переносят желчь через печень. Часть правой доли печени окружена сзади порталом печени, а боковые (отверстие желчного пузыря с правой стороны и щель круглой связки с левой стороны) имеют квадратные доли, называемые четвертями листа. На задней стороне ворот печени область между венозной дека-связкой слева и полый бороздой справа - хвостатая доля, *lobus caudatus*. Органы, соприкасающиеся с поверхностью печени, образуют углубления, названные в честь органа, на котором они соприкасаются. Печень покрыта брюшиной на большей части своей длины, за исключением части задней поверхности, где печень соединяется непосредственно с диафрагмой.

а) Нормальное строение печени и ее кровоснабжение. Печень весит 1,2-1,5 кг, играет важную роль в обмене веществ, выполняет множество функций, в том числе борется с инфекцией и выводит токсины и метаболиты.

Vol. 1. Issue 7.

Анатомическая граница между правой и левой долями дека - серповидная связка. На практике, в зависимости от кровообращения, функциональное деление на доли и сегменты является более важным (рис. 1). 1). Рисунок 1. Кровоток к печени разделен на 8 отделов, каждый со своей печеночной артерией и ветвями желчного дерева. Учитывая растущую распространенность хирургического удаления, частичная анатомия печени важна для визуализации и лечения опухолей печени. Сегмент печени состоит из множества мелких единиц - долек. В центре долек находится центральная вена, по которой кровь течет через расположенные в радиальном направлении синусоидальные капилляры, отделенные друг от друга монослоем гепатоцитов, а воротная вена, функциональная единица периферической печени долек, является ацинарной (рис. 1). 2). В центре ацинара находится порталный канал, который содержит ветви портала, печеночные артерии и желчные протоки. Рисунок 2. Строение и микроструктура печени. А- Анатомия печени, ее связь с поджелудочной железой, желчными путями и двенадцатиперстной кишкой. В- Дольки печени. С- ацинусная кровь течет из воротной вены в одно из нескольких ответвлений печеночной вены по синусоидальным капиллярам к периферии ацинуса. Желчь, образуемая в результате активного и пассивного выведения гепатоцитами в желчные протоки, расположенные между ними, является воротной с периферии дека, где желчный проток соединяется с дольчатым желчным протоком. Гепатоциты каждого ацинара расположены в 3 областях, в зависимости от их близости к порталу. Зона 1 расположена ближе всего к воротной вене, поэтому клетки печени здесь снабжаются насыщенной кислородом кровью с самой высокой концентрацией питательных веществ и токсинов. И наоборот, гепатоциты в зоне 3 находятся ближе всего к печеночным сосудам, поэтому они содержат относительно мало кислорода, питательных веществ и токсинов по сравнению с зоной 1.

Эти различия способствуют мозаичному характеру повреждения печени. 1. Клетки печени. Гепатоциты составляют 80% гепатоцитов. Оставшиеся 20% занимают эндотелий синусоидальных и желчных капилляров, уникальная популяция клеток иммунной системы [макрофагов (клеток Купфера)] и атипичные лимфоциты, а также значительная популяция неродственных клеточных клеток, называемых астроцитами или клетками Ito. Синусоидальные капилляры выстланы эндотелием (рис. 1). 3), они отличаются от остальной части капиллярного русла тем, что там нет базальной мембраны. Между эндотелиальными клетками имеется дека (отверстие) диаметром около 0,1 микрона, через которую происходит свободный поток жидких и твердых частиц в клетки печени. Гепатоциты отделены от синусоидальных капилляров пространством, в котором находятся астроциты, которые хранят витамин А и играют важную роль в регуляции кровотока в печени. Они также иммунологически активны и могут способствовать защите от патогенных микроорганизмов. Ключевая роль астроцитов в патологии заключается в том, что в ответ на действие цитокинов, образующихся после печеночной недостаточности, они становятся первичными клетками, которые активируются и синтезируют богатый коллагеном матрикс, который расщепляется на миофибробласты и, таким образом, образует фиброзную ткань (рис. 1). 4). Рисунок 3. Клеточные гепатоциты, не являющиеся родителями. В-клетки-В-лимфоциты; НК-естественный киллер; PУAL-полиморфноядерные лейкоциты; Т-клетки-Т-лимфоциты Рисунок 4. Этиологический механизм фиброза печени. Звездчатые клетки активируются под действием цитокинов, высвобождаемых гепатоцитами, включая гепатоциты, клетки Купфера (тканевые макрофаги), тромбоциты и лимфоциты. в то время как ВТО-клетки активируются под действием цитокинов, выделяемых гепатоцитами, включая клетки Купфера (тканевые макрофаги), тромбоциты и лимфоциты. В

Vol. 1. Issue 7.

будущем их активация аутокринно сохраняется для синтеза трансформирующего фактора роста- β (TFR- β 1) и фактора роста тромбоцитов (TCFr). Активированные астроциты продуцируют TFR- β 1, который стимулирует выработку коллагенового матрикса и ингибиторов деградации коллагена. Матриксные металлопротеиназы 2 и 9 (MMP2 и MMP9), которые являются ингибиторами деградации коллагена, инактивируются тканевыми ингибиторами TIMP1 и TIMP2, и их активное воспаление способствует фиброзу, поскольку лимфоциты th2 продуцируют интерлейкины-6 и -13 (ИЛ-6 и ИЛ-13). Кроме того, активированные астроциты продуцируют эндотелий 1 октября (ET1), который способствует развитию портальной гипертензии. EFR-эпидермальный фактор роста; IGF-инсулиноподобный фактор роста 1; АФК-активные формы кислорода 2. Кровоснабжение. июле. Печень имеет двойное кровоснабжение: она получает большую часть крови из воротной вены и меньшую часть из печеночной артерии, которая является основным источником питательных веществ из кишечника, при этом вклад воротной вены составляет 50-90%. Переменный вклад дека и обоих источников крови оказывает значительное влияние на клинические проявления ишемии печени, которая менее выражена, чем ишемия других органов, и поэтому часто игнорируется. б) Желчная система и желчный пузырь. Отток желчи обеспечивается осмотическим градиентом желчных кислот (в составе мицелл) и натрия, вырабатываемого гепатоцитами. Желчь секретруется клетками печени и течет по желчным протокам в желчные капилляры. Капилляры соединяются, образуя более крупные внутripеченочные желчные протоки, которые соединяются, образуя левый и правый печеночные протоки. Эти трубки, покидающие печень, соединяются, образуя общий печеночный проток, который после впадения в кистозный проток становится общим желчным протоком (см. Предупреждения и меры предосторожности). Рис. 1). 2). Общий желчный проток имеет длину около 5 см и ширину 4-6 мм.

Vol. 1. Issue 7.

Дистальная часть трубки проходит через головку поджелудочной железы и обычно соединяется с протоком поджелудочной железы, а затем течет через сфинктер луковицы (сфинктер Одди) в двенадцатиперстную кишку. Следует отметить, что анатомия дистальной части общего желчного протока различна. Давление в общем желчном протоке поддерживается ритмичным сокращением и расслаблением сфинктера Одди, и natoшак это давление превышает давление в желчном пузыре, так что желчь попадает в желчный пузырь и за счет его всасывания обогащается в 10 раз. вода и электролиты. Желчный пузырь представляет собой грушевидный мешок, обычно расположенный под правой долей печени, дно которого направлено вперед и расположено за хрящевым концом IX ребер (возможны анатомические мутации, но это следует учитывать при клинических и рентгенологических исследованиях). Тело и шейка желчного пузыря расположены назад и внутрь в направлении печеночного портала. Кистозный проток впадает в общий печеночный проток, слизистая оболочка которого имеет характерную серповидную складку (гистеровый клапан), что дает трубке четкий обзор во время холангиографии. Функция желчного пузыря - накапливать и концентрировать желчь. Тонус желчного пузыря поддерживается блуждающим нервом, а холецистокинин, выделяемый слизистой оболочкой двенадцатиперстной кишки вто время диеты, вызывает сокращение желчного пузыря, снижает тонус сфинктера Одди, в результате чего желчь попадает в двенадцатиперстную кишку. в) Функция печени: 1. Метаболизм углеводов, аминокислот и липидов. Печень играет важную роль в метаболизме углеводов, липидов и аминокислот, а также участвует в метаболизме лекарств и экзогенных токсинов (рис. 1). 5). Важная и все более признанная роль печени заключается в объединении метаболических путей, регулирующих потребление пищи, и реакции организма на голодание. Нарушение метаболических путей и их регуляция могут играть важную роль

при заболеваниях печени [например, неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП)] и заболеваниях, которые обычно не считаются патологией печени (например, диабет 2 типа и врожденные нарушения обмена веществ). Гепатоциты имеют специфический метаболический путь для всех питательных веществ, которые всасываются из кишечника и передаются в печень через воротную вену. Рисунок 5. Функция печени* Аминокислоты в пищевых белках используются для синтеза белков плазмы, включая альбумин. За 1 день синтезируется 8-14 г альбумина, что необходимо для поддержания онкотического давления сосудистого русла и транспортировки небольших молекул, таких как билирубин, гормоны и лекарства, по всему организму. Аминокислоты, которые не являются необходимыми для синтеза новых белков, расщепляются, и в конечном итоге аминогруппа превращается в мочевины. * После еды более половины поглощенной глюкозы попадает в печень и хранится в виде гликогена или превращается в глицерин и жирные кислоты для предотвращения гипергликемии. Натощак глюкоза в печени синтезируется в то (глюконеогенез) или высвобождается из гликогена, что предотвращает гипогликемию. * Печень играет центральную роль в метаболизме липидов, вырабатывая липопротеины очень низкой плотности и метаболизируя липопротеины низкой и высокой плотности. Считается, что нарушение регуляции липидного обмена играет важную роль в патогенезе НАЖБП. В настоящее время признано, что липиды играют важную роль в патогенезе гепатита С и способствуют проникновению вируса в клетки печени. 2. Фактор свертывания крови. Печень синтезирует основные факторы свертывания крови, большинство из которых (II, VII, IX и X) посттрансляционно модифицируются витаминзависимыми ферментами К, синтез которых зависит от дефицита витамина К. Снижение синтеза факторов свертывания крови является важным и легко оцениваемым показателем в случае нарушения функции печени. PV (или международное

Vol. 1. Issue 7.

нормализованное соотношение) является одним из наиболее важных лабораторных маркеров функции гепатоцитов.¹ Имейте в виду, что международная скорость нормализации, наблюдаемая при аномальном PV или заболевании печени, не должна быть напрямую связана с повышенным риском кровотечения, поскольку эти тесты не допускают одновременного снижения синтеза факторов, препятствующих свертыванию крови, включая белки. перед легкими инвазивными процедурами их следует проводить на основе клинических данных, а не абсолютного значения рv. 3. Метаболизм билирубина и желчи. Печень играет важную роль в метаболизме билирубина и участвует в выработке желчи (рис. 1). б). Во время разрушения гема ежедневно образуется 425-510 ммоль (250-300 мг) несвязанного билирубина. Большая часть билирубина, содержащегося в крови, нерастворима в воде и связывается с альбумином, поэтому он не конъюгирован и не попадает в мочу. Этот билирубин улавливается гепатоцитами из полости, конъюгированной с эндоплазматическим ретикулумом, с участием уридин-5-дифосфат-глюкуронилтрансферазы, с образованием моно- и диглюкуронидбилирубина. Рисунок 6. Путь выведения билирубина - нарушение конъюгации с участием этого фермента, что является причиной наследственной гипербилирубинемии (см. Предупреждения и меры предосторожности). Таблица 17). Конъюгаты билирубина растворимы в воде и экспортируются в желчные каналцы через мембраны гепатоцитов специфическими белками-переносчиками. Конъюгированный билирубин выводится вместе с желчью и попадает в просвет двенадцатиперстной кишки. Попав в кишечник, он метаболизируется в стер-ковириноген бактериями толстой кишки, которые могут дополнительно окислять стер-ковирин. И стер-ковириноген, и стер-ковирин выводятся с калом и окрашиваются в коричневый цвет. Закупорка желчевыводящих путей приводит к снижению уровня стер-ковириногена в кале, в результате чего он

становится ярче. Небольшое количество стер-ковириногена (4 мг / день) всасывается из кишечника, проходит через печень и выводится с мочой в виде уробилиногена или после дальнейшего окисления, поскольку уробилин печень выделяет 1-1 литр желчи в день.² Желчь содержит желчные кислоты (состоящие из холестерина), фосфолипиды, билирубин и холестерин. Различные белки-носители участвуют в транспорте желчных кислот (рис. 1).

7). Рисунок 7. Белки-носители, участвующие в транспорте желчных кислот. Таурохолатный котранспортный полипептид (NTCP) на базолатеральной мембране гепатоцитов позволяет захватывать конъюгированные желчные кислоты из портальной крови. Эти желчные кислоты секретируются в желчь насосом для доставки желчных кислот (BSEP), расположенным на трубчатой мембране. Кроме того, белок с множественной лекарственной устойчивостью 3 типа (MDR3), расположенный на трубчатой мембране, переносит фосфолипиды за пределы мембраны. Это приводит к растворению желчных кислот с образованием мицелл, которые защищают мембраны желчных протоков от повреждения солями желчных кислот. При семейном внутрипеченочном холестазае 1 типа (FIC1) фосфатидилсерин перемещается наружу через канальцевую мембрану, и мутации индуцируются белком с множественной лекарственной устойчивостью 2 типа (MDR2), который транспортирует билирубин, регулируя транспорт глутатиона. и рифампицин при развитии синдрома семейного холестаза в детском возрасте. Органический анионный транспортный белок (OATR) транспортирует билирубин и органические анионы Мутации в генах, кодирующих эти белки, были выявлены при наследственных внутрипеченочных заболеваниях желчных путей, возникающих в детстве, и при заболеваниях, возникающих у взрослых, таких как внутрипеченочный холестаза и желчнокаменная болезнь у беременных женщин. 4. Хранение витаминов и минералов. Витамины А, D и В12 накапливаются в печени в больших количествах, но запасы витамина К

Vol. 1. Issue 7.

и фолиевой кислоты намного меньше, и они выводятся, как только потребление пищи уменьшается. Печень также может метаболизировать витамины в более активные соединения, например, 7-дегидрохолестерин в 25-ОН-витамин D. Витамин К жирорастворим, поэтому нарушение всасывания жиров, например, при закупорке желчных протоков, приводит к нарушениям свертываемости крови. Печень также накапливает минералы, например железо в форме ферритина и гемосидерина, а также медь, которая выводится с желчью. 5. Корректировка иммунитета. Около 9% клеток нормальной печени обладают иммунитетом (см. Предупреждения и меры предосторожности). Рис. 10). 3), это как клетки врожденной иммунной системы, клетки Купфера, полученные из моноцитов крови, макрофагов печени и естественных клеток-киллеров (естественные клетки-киллеры-НК), так и классические В- и Т-лимфоциты адаптивного иммунного ответа. Пул лимфоцитов с фенотипическими характеристиками как Т-клеток, так и НК-клеток играет важную роль в поддержании организма за счет сочетания врожденного и адаптивного иммунитета. Обогащение печени такими клетками отражает ее уникальную роль в предотвращении проникновения микроорганизмов из кишечника в системный кровоток. Клетки Купфера составляют 80% фагоцитарной способности резидентной системы тканевых макрофагов в организме. Они удаляют старые и поврежденные эритроциты, а также бактерии, вирусы, комплексы антиген-антитело и эндотоксины. Эти клетки также продуцируют широкий спектр медиаторов воспаления, которые могут действовать локально или попадать в системный кровоток. Иммунологическая среда печени уникальна тем, что содержащиеся в ней антигены могут вызывать иммунологическую толерантность. Следовательно, классический барьер основного комплекса гистосовместимости может быть преодолен во время трансплантации печени. В то же время при хронических

вирусных инфекциях иммунный ответ может быть ослаблен. Механизмы, лежащие в основе этих явлений, до конца не изучены.

Описание болезни. Причины заболевания следующие:

Цирроз печени (ХП) - это хроническое дегенеративное заболевание печени, при котором нормальные клетки печени повреждаются и замещаются рубцовой тканью, что связано с обширными патологическими процессами, которые вызывают чрезмерный фиброз и структурные и анатомические узлы регенерации.

Этиология

По этиологическим признакам можно выделить следующие : :

* Общие факторы процесса;

* Редкая форма процесса.

Наиболее распространенными являются вирусный (В, С, D), алкогольный и метаболический цирроз печени.

Редкие формы ХП включают:

* Аутоиммунный, лекарственный, токсический, первичный и вторичный билиарный цирроз;

* Генетически обусловленные патологии - гемохроматоз (нарушение метаболизма железа), болезнь Вильсона-Коновалова, дефицит α -1-антитрипсинового белка, гликогеноз IV типа (дефицит ферментов), галактоземия, наследственная тирозинемия и непереносимость фруктозы;

* Нарушение венозного оттока из печени - венотромбозная форма ХП (болезнь Бадда-Киари);

* Тяжелая правожелудочковая сердечная недостаточность;

* Венозный цирроз печени (тип Банти);

Методы заражения

Заразиться циррозом невозможно. Однако, если это вызвано вирусным гепатитом, возбудитель может передаваться через кровь, во время полового акта и от матери к ребенку.

Основную роль в возникновении и развитии вирусного хп играет симптоматический, гипосимптомный и бессимптомный острый вирусный гепатит В, С, а также одновременный переход гепатитов в и d в прогрессирующий хронический вирусный гепатит. У большинства пациентов декоммунизация между острым гепатитом С и клинически выраженными симптомами ХП превышает 30 лет. У мужчин, употребляющих более 1 г алкоголя всего за 50 дней, выраженная форма ХП возникает через 13-15 лет.

Наиболее частыми причинами смерти у пациентов с ХП являются:

* Серьезная печеночная недостаточность;

* Кровотечение из варикозного расширения вен пищевода;

-Первичный рак печени;

* иммунопротекторная недостаточность приводит к активации инфекционных (микробных) процессов и развитию окислительного стресса, в первую очередь спонтанного бактериального перитонита и пневмонии.

У пациентов с терминальной (конечной) стадией заболевания печени в основном наблюдается декомпенсированный цирроз печени: асцит, варикозное расширение вен пищевода и желудка, энцефалопатия и желтуха

Особенности цирроза у детей

Заболевания у детей очень редки и обычно связаны с:

* При аутоиммунном поражении печени;

* Кардиогенные заболевания - легочная гипертензия и хроническая сердечная недостаточность;

* Плохая болезнь Киари;

* Врожденное накопление - наследственный гемохроматоз, лизосомальное накопление, болезнь Вильсона-Коновалова;

* Венозный цирроз печени (тип Банти);

Прогноз у таких детей неблагоприятный, и в большинстве случаев они умирают, потому что у них нет времени обратиться к гепатологу и поставить диагноз. Они также часто страдают различными сопутствующими заболеваниями, включая основное заболевание, вызывающее цирроз печени.

Симптомы заболевания у детей и взрослых схожи. Единственным эффективным методом лечения цирроза у детей является трансплантация печени. Вот почему так важно вовремя диагностировать заболевание и встать в очередь на пересадку печени.

Симптомы цирроза печени

Цирроз может быть скрытым в течение длительного времени, то есть протекать бессимптомно.

Клиническая картина ХП зависит от ее формы и течения, активности основного заболевания, а также от наличия или отсутствия гепатоцеллюлярной недостаточности, синдрома портальной гипертензии, холестаза и внепеченочных симптомов.

Основные общие симптомы, наиболее распространенные при ХП:

- * Повышенная утомляемость;
- * Потеря веса;
- * Нарушения сознания и поведения;
- * Снижение аппетита и дискомфорт в животе;
- * Пожелтение кожи, белковых оболочек и слизистых оболочек глаз;
- * Полировка или обесцвечивание стула;
- * Потемнение мочи;
- боль в животе.;
- отек.;

* Асцит (скопление жидкости в брюшной полости);

* Кровотечение из носа, желудочно-кишечного тракта, десен или геморроя, а также подкожное кровотечение;

* Частые бактериальные инфекции (например, органы дыхания);

* Снижение полового влечения;

* Зуд кожи;

Симптомы распространенных форм ХП

При очень активном ОЖЕЛТУХА, помимо общей усталости, может возникнуть облегчение стула и потемнение мочи, тупая боль и вздутие живота в правом подреберье.

Это часто возникает во время обследования:

* Гипотиреоз склеры (желтуха);

* Расширение вены брюшной стенки аналогично расширению головы медузы;

* Венозный шум при прослушивании в верхней части живота (шум Крювелье-Баумгартена);

* Серовато-коричневатый цвет шеи;

* Гинекомастия (увеличение груди);

* гипогонадизм (у мужчин);

* Контрактура Дюпюитрена (укорочение сухожилий ладони);

Последние 3 симптома цирроза часто наблюдаются при алкогольном ХП.

В грудной клетке телеангиэктазия кожи (расширение мелких сосудов) наблюдается в 50-80% случаев, и чаще наблюдается алкогольный ХП. При пальпации печень четко сдавлена, нижний край неровный. Размер печени варьируется от значительного увеличения до уменьшения.

Обычно при пальпации выявляется умеренно увеличенная селезенка, края которой могут выступать на 1-3 см ниже свода ребра.

С развитием ХП появляются симптомы белково-энергетического дефицита, асцита, отеков, а также печеночного запаха при тяжелой печеночной недостаточности.

Низкая активность и симптомы на ранних стадиях ХП

Эти формы ДЕКА обычно протекают бессимптомно и иногда сопровождаются медицинскими осмотрами, медицинскими осмотрами и обследованиями пациентов с соответствующими патологиями или внепеченочными симптомами.

При низкой активности ЦП, как правило, жалоб на печень не возникает. Во время активного вопроса можно выявить весеннее снижение работоспособности, частые заболевания, после которых возможно кровоточивость десен и потемнение мочи. Такие пациенты чувствуют себя хуже, чем раньше, и переносят длительный физический и психоневрологический стресс.

За исключением периода интерстициального острого гепатита, нет явного повышения желтухи или билирубина. Легкая форма телеангиэктазии кожи в области груди (сосудистая звездочка) встречается у 40-60% людей с ХП.

Телеангиэктазия кожи, плотная печень с зубчатыми краями и умеренно увеличенная селезенка являются ценными клиническими и диагностическими триадами, которые с вероятностью 80-90% указывают на ХП или прогрессирующий активный хронический гепатит.

Этиология цирроза

Патофизиология цирроза печени основана на повреждении и некрозе паренхимы печени (основной ткани), разрушении и гибели гепатоцитов (гепатоцитов), а также системных патологиях интерстициальной ткани.

При всех формах ХП нарушается иммунологический баланс организма и преобладают аутоиммунные процессы. В конечном итоге это приводит к разрушению гепатоцитов и структуры всей печени. Однако каждая форма ХП имеет свои патогенные особенности:

* При вирусном гепатите вредными веществами являются сами вирусные частицы, которые размножаются в клетках и разрушают их, вызывая разрушение клеток.;

* При алкогольном хп ацетальдегид оказывает прямое токсическое действие на мембраны гепатоцитов с развитием алкогольной жировой болезни печени и алкогольного стеатогепатита.;

* При метаболическом ХП ожирение и сахарный диабет играют ведущую роль в патогенезе, проходя стадию неалкогольного стеатогепатита с резистентностью к инсулину и последующей запрограммированной гибелью гепатоцитов.

Этиология редких причин цирроза печени основана на более специфическом механизме повреждения и разрушения гепатоцитов и структур печени:

* Нарушения обмена веществ и накопление железа при гемохроматозе;

* Отложение меди при болезни Вильсона-Коновалова;

* Закупорка портальной системы при портальном склерозе печени;

Цирроз печени формируется уже много лет. Со временем в генетическом аппарате гепатоцитов происходят изменения, которые приводят к появлению новых патологических клеток. Этот процесс в печени является иммуновоспалительным и поддерживается чужеродными агентами, которые могут действовать как различные субстраты:

* Вирус гепатита В;

-Алкогольное стекло;

* Денатурированные белки;

* Некоторые лекарства;

* Комплексы медь-белок и железо-белок (ферритин).

В результате повреждения паренхимы печени развивается гепатоцитарная (гепатоцитарная) недостаточность из-за диффузного фиброза и превращения ткани печени в аномальные регенеративные узлы.[3][4][5]

Лечение имплантатов

Часто на фоне протекания и декомпенсации ЦП возникает стойкий диффузный зуд. Для его облегчения применяют холестирамин, энтеросорбенты и гемосорбенты (активированный уголь, энтеросгель, полисорбент). Плазмаферез оказывает положительное влияние.

Дефицит витаминов для улучшения обменных процессов дополняется добавлением препаратов УДХК. Некоторые пациенты с первичным билиарным циррозом печени принимают эти препараты на всю жизнь.

Хирургическое лечение

Если консервативное лечение неэффективно, резервы организма сохраняются, учитываются возрастные показатели, принимаются решения о пересадке печени. Это особенно необходимо при тяжелой гипоальбуминемии (менее 25 г / л) и стойкой гипербилирубинемии (более 100 ммоль / л).

Лечение осложнений ХП

Основная стратегия лечения осложнений заключается в выявлении основных факторов развития крупной печеночной недостаточности и других осложнений.

Для лечения спонтанного бактериального перитонита назначают инвазивную антибактериальную терапию (до получения октябрьского результата) с учетом чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. В этих условиях связь окислительного стресса блокируется с помощью аппаратов искусственного диализа с Марса и Прометея.

Кислота лечится комплексно:

- * Обязательное ежедневное измерение веса и изменений в области живота, контроль питья и выведения жидкости (оптимальная скорость похудения при лечении асцитом составляет 0,5 литра в день);
- * Избегайте назначения НПВП и строгого воздержания;
- * Ограничение жидкости при диурезе (не требуется, если сывороточный натрий составляет менее 125 ммоль / л);
- * Ешьте несоленую пищу, несоленый хлеб, крекеры;
- * Мочегонное лечение, включающее комбинацию антагонистов альдостерона и петлевых диуретиков.

При отсутствии выраженной асциты и под влиянием консервативного лечения применяют пункцию (прокалывание и удаление жидкости). Если слито более 5 литров кислоты, указывается, что альбумин вводится из расчета 1 г на 10 литров слитой жидкости.

Замедляет прогрессирование цирроза

С этой целью используются препараты с антифиброзным действием - колхицин, интерферон и некоторые гепатопротекторы. Они уменьшают связывание коллагена и ускоряют его разрушение.[15][16]

Лечение цирроза печени народными средствами

Нет никаких научно обоснованных доказательств лечения методами альтернативной медицины. Используя народные средства, пациент может не получить своевременного эффективного лечения. В результате развиваются опасные осложнения, такие как асцит, перитонит, энцефалопатия и острая почечная недостаточность.

Предвидение. Профилактика

Прогноз заболевания во многом зависит от причины цирроза, скорости постановки точного диагноза, тяжести заболевания, имеющихся жизненных

резервов (наличия хронических сопутствующих заболеваний) и своевременной медицинской помощи.

Согласно статистике, 10-летняя выживаемость колеблется от 35% до 67%. Дек. В классе тяжести "С" (более 10 баллов по шкале Чайлд—Пью) вероятность летального исхода оценивается в 50% в течение 1 года.

Модель терминальной стадии заболевания печени (MELD) используется для прогнозирования ожидаемой продолжительности жизни при планировании трансплантации печени.

Ежеквартальный статистический прогноз для Meld:

- * Менее 9 баллов - смертность 2,9%;
- * Выпуски 10-19 - 7,7%;
- * Выпуски 20-29 - 23,5%;
- * Выпуски 30-39 - 60%;
- * Более 40 баллов - 81%.

Пятилетняя выживаемость после трансплантации печени составляет 80%.

Начните с вторичных профилактических мер, чтобы предотвратить развитие заболевания и возникновение осложнений у пациентов с ХП:

* По некоторым данным, заражение гепатитом В у пациентов с невирусными причинами приводит к смерти в 50-60% случаев после развития острого вирусного гепатита.;

* Полное устранение алкоголя и гепатотоксических препаратов.

Для снижения риска осложнений используются диуретики, бета-адреноблокаторы, лечение гипоаммонии и расширители вен (Детролекс и Флебодия). Они восстанавливают концентрацию белка и альбумина в крови, улучшают свертываемость крови и останавливают кровотечение из варикозного расширения вен пищевода.

Кроме того, проводится профилактика остеопороза и тромб октябрь, особенно при длительном применении глюкокортикостероидов. С этой целью используются препараты кальция и цинка, витамин D, бисфосфонаты, проводится симптоматическое лечение зуда, контроль и лечение анемии.

К профилактике развития заболевания относятся : :

* Своевременный доступ к медицинской помощи;

* Потребность в несоленой диете;

* Контроль баланса жидкости (измерение массы тела, объема брюшной полости и суточного диуреза с учетом потребления жидкости);

* Проверка самосознания (проверка почерка и физиотерапия - борьба с физической бездеятельностью);

Профилактика инфекционных осложнений осуществляется путем вакцинации и своевременного введения антибактериальных средств.[4][6][7]

Список литературы

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 года № 906 н «Об утверждении стандарта медицинской помощи населению по профилю "Гастроэнтерология"».

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 404 от 26 мая 2006 года «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с алкогольным, первичным, вторичным и неуточнённым билиарным, другими неуточнёнными циррозами печени».

4. Гастроэнтерология и гепатология: диагностика и лечение / А.В. Калинин, А.Ф. Логинов, А.И. Хазанов, И.Г. Бакулин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ДЕДпресс-информ, 2013. — 848 с.
5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 года № 772н «Об утверждении стандарта специализированной помощи при других заболеваниях печени».
6. Гастроэнтерология / А.Ю. Барановский. — СПб.: Питер, 2011. — 512 с.
7. Абдулаев С.М., Абдурахманов Д.Т., Авдеев В.Г., Бурневич Э.З. и др. Справочник по гепатологии. — М.: Литтерра, 2009. — 416 с.
8. Иванников И.О. Общая гепатология / И.О. Иванников, В.Е. Сюткин. — М.: Медпрактика-М. — 2003. — 160 с.
9. Ивашкин В.Т., Раппопорт С.И. Справочник практического врача по гастроэнтерологии. — М.: Советский спорт. — 1999. — 432 с.
10. Гастроэнтерология. Стандарты медицинской помощи / А.С. Дементьев, И.Р. Манеров, С.Ю. Кочетков, Е.Ю. Чепанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 384 с.
11. Подымова С.Д. Болезни печени: пособие для врачей. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 2005. — 768 с.
12. Гастроэнтерология: национальное руководство / В.Т. Ивашкин, Т.Л. Лапина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 480 с.

13. Чернов В.Н., Чеботарев А.Н., Донсков А.М. Гастроэнтерология. — Ростов н/Д, 1997. — 411 с.
14. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: практическое руководство / Пер. с англ. / З.Г. Апросина, Н.А. Мухин. — М.: Гэотар Медицина, 1999 — 864 с.
15. Шулутко Б.И. Болезни печени и почек. — СПб.: Изд-во СПб СГМИ, 1993 — 480 с.
16. Бобров А.Н. Цирроз печени: этиологические, эпидемиологические, клиникодиагностические и профилактические аспекты по данным 15-летнего (1996-2010 гг.) наблюдения в многопрофильном госпитале: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. — М., 2011. — 290 с.
17. Кармазановский Г.Г., Вилявин М.Ю., Китаев Н.С. Компьютерная томография печени и желчных путей. — М.: Паганель-Бук, 1997. — С. 315.

